

05

**O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO
NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL – DEZEMBRO DE 2022

EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**PRODUTO 2 - PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**SUBPRODUTO 8 – IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS
NA EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE**

JOÃO PESSOA

2022

Coordenação geral

Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação de Eixo Assistência Técnica

Profa. Dra. Maria Aparecida Nunes Pereira

Pesquisadores envolvidos

Profa. Dra. Ana Paula Furtado Soares Pontes

Profa. Dra. Lebiam Tamar Gomes Silva

Prof. Dr. Mariano Castro Neto

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

DOI: 10.5281/zenodo.7494896

1. INTRODUÇÃO

O produto 2, intitulado “Produção de materiais didáticos para a capacitação, monitoramento e para a divulgação de boas práticas”, conforme Projeto Técnico, compreende ações desenvolvidas no âmbito de 2 (dois) subprodutos, a saber: 7: Elaboração, produção e divulgação de materiais didáticos e, subproduto 8: Implementar estratégias de divulgação de boas práticas na execução do PDDE na região Nordeste.

Neste item, iremos relatar sobre o subproduto 8, que envolveu a implementação de estratégias de divulgação de boas práticas na execução do PDDE na região Nordeste, para que essas possam servir de referência para impulsionar práticas inovadoras em outras unidades escolares, considerando contextos socioeconômicos e políticos distintos, para a aprendizagem coletiva e o avanço na aplicação dos recursos públicos direcionados às escolas. Assim, o investimento em boas práticas de gestão do PDDE visa à melhoria da eficácia e à efetividade do gasto público, segundo critérios e metas estabelecidos para o Programa.

Dito de outra forma, as boas práticas de gestão e aplicação dos recursos devem ser dadas ao conhecimento público para possíveis adaptações e replicação em novos contextos. Assim, a aprendizagem coletiva torna-se significativa e ao alcance de todos, com vistas a sua disseminação contribuir de forma mais efetiva para a melhoria do desempenho das escolas e, por conseguinte, do rendimento dos escolares.

Parte-se do entendimento de que a boa gestão dos recursos descentralizados contribui para a eficiência na utilização dos recursos, que, além de ser um princípio constitucional, favorece às entidades (UEx, EEx e EM) com IdeGEs elevado terem acesso à parcela adicional de recursos, a parcela desempenho. A parcela desempenho é destinada às entidades que com IdeGEs igual a 10 nos últimos 3 (três) anos e àquelas que tiveram maior percentual de crescimento entre o ano anterior e o ano atual da análise.

As metas deste subproduto estão descritas neste Relatório Técnico Final, que foi antecedido dos relatórios parciais, e envolvem a produção de um manual de boas práticas, dois manuais de perguntas e respostas e a criação de um vídeo.

De um ponto de vista metodológico, o processo de produção dos subprodutos 8, na tipologia cadernos e manuais, adotou, de forma sintética, as fases a seguir:

1. Reuniões de planejamento;
2. Pesquisa e estudo sobre o tema;
3. Produção textual;
4. Revisão pela coordenação do CECAMPE-NE;
5. Ajustes de conteúdo e de design instrucional pelos autores;
6. Validação do produto pelo FNDE;
7. Ajustes de conteúdo e de design indicados pelo FNDE;
8. Revisão linguística e de padronização de acordo com as normas técnicas da ABNT;
9. Diagramação e editoração gráfica do produto;
10. Entrega do produto ao FNDE.

Passamos a apresentar o desenvolvimento teórico-metodológico deste subproduto, buscando evidenciar o alcance integral das metas previstas.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

No âmbito do subproduto 8, considerando o Projeto Técnico, entendeu-se que a produção de materiais didáticos teria como alvo as estratégias de boas práticas da gestão dos recursos do PDDE, visando o seu mapeamento, sua sistematização e divulgação de forma didática. Para a sua produção, investiu-se em estudos sobre boas práticas (BP) e a estrutura de manuais de boas práticas (MBP), partindo-se, inicialmente, do conceito de boas práticas apresentado no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa,

boas-práticas [...] conjunto das técnicas, processos, procedimentos e atividades identificados, utilizados, comprovados e reconhecidos por diversas organizações, em determinada área do saber, como sendo os melhores quanto ao mérito, eficácia e sucesso alcançados pela sua aplicação na realização de uma tarefa.

No site do FNDE, identificamos apenas um material de boas práticas, sendo esse voltado para um programa diferente do que tratamos no Projeto Técnico. Referimo-nos ao guia para elaboração de manual de boas práticas para o Programa de Alimentação Escolar (PNAE), com orientações voltadas à promoção de uma alimentação segura nas escolas, que "aliam o conhecimento científico, a inovação tecnológica e as Boas Práticas prescritas na legislação sanitária."(BRASIL, 2013, p.3).

Assim, como as produções sobre o PDDE até então não se estruturaram segundo o formato de manual de boas práticas, investimos em pesquisas sobre esse conteúdo na literatura, o que nos possibilitou identificar áreas em que tal abordagem se destacam, que serviram de parâmetro para nossos estudos e nos permitiu conhecer manuais diversos, para compreender a especificidade desse tipo de gênero textual, com acesso a orientações sobre sua produção.

O objetivo deste subproduto está voltado, segundo o projeto técnico, para:

Desenvolver e implementar estratégias com fins de identificar as boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados da região NE. Especificamente, considerando a necessidade de delimitação de uma área temática/Programa para o desenvolvimento dos subprodutos, a opção que se mostrou mais pertinente foi a produção do manual de Boas Práticas de gestão do PDDE.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE

O subproduto 8 segue os mesmos fundamentos teóricos e metodológicos do subproduto 7, que integra o produto 2, que trata da produção de materiais didáticos para a capacitação presencial e à distância e para a divulgação de boas práticas, no contexto do CECAMPE NE. Entretanto, dada a especificidade do gênero manual de boas práticas, convém explicitar outros elementos norteadores que fundamentam teórica e metodologicamente essa produção em específico.

A produção do subproduto 8 - implementar estratégias de divulgação de boas práticas na execução do PDDE na região Nordeste-, foi antecedida por um estudo exploratório sobre produções na área, que nos remeteram à identificação de produtos que vieram a servir de referência para o nosso trabalho. Passamos a sistematizar uma abordagem teórico-metodológica voltada à produção de materiais de Boas Práticas

Por meio de um levantamento exploratório, foi possível identificar produções que concentram a atenção sobre recomendações de natureza teórico-metodológica para a produção de dois materiais de destaque para nossas discussões e produções:

Nº	Título da Produção/Organização	Objetivo	Conteúdo
1	Manuel d'élaboration d'un guide de bonnes pratiques. Longueuil: Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Direction de la planification, de la performance, des connaissances et des ressources humaines réseau, 2015.	Ser uma ferramenta disponibilizada aos profissionais envolvidos no desenvolvimento de guias práticos.	Elenca algumas regras básicas para a produção de manuais de BP e propõe um método e um quadro de redação baseado em práticas reconhecidas.
2	Rumo a uma metodologia para o estudo de boas práticas em cooperação internacional em saúde. Revista Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde, mar., 2010.	Relatar o processo de construção da metodologia para o estudo das boas práticas de cooperação internacional da Representação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas-OMS) no Brasil.	Apresenta considerações preliminares à construção da metodologia, seguidas de uma revisão bibliográfica sobre boas práticas e cooperação internacional e metodologia proposta.

O *Manuel d'élaboration d'un guide de bonnes pratiques* foi desenvolvido pela Agência de Saúde e Serviços Sociais (l'ASSS) de Longueuil, que fica em Montérégie, região administrativa da província canadense do Quebec, por meio do desenvolvimento do Projeto Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE), criado a partir da década de 2000, quando os investigadores começaram a interessar-se pela qualidade dos guias de boas práticas, tanto pelo seu conteúdo como pelo seu processo de elaboração. Apresenta a convergência dos diferentes modelos com os passos para desenvolver um guia de boas práticas, defendendo sua importância para a redução de variações nas práticas, controle dos gastos em saúde e redução do uso inadequado ou ineficaz de determinadas intervenções. Destaca, ainda, o grande desafio de "capturar práticas inovadoras e modelá-las para extrair conhecimentos explícitos que possam inspirar e orientar os gestores que devem implementar uma nova prática ou melhorar uma prática existente." Para isso, orienta para que se planeje e estruture criteriosamente o trabalho desde o início das atividades, seguindo os princípios metodológicos da medicina baseada na evidência, associando-se a especialistas da área, seguindo as fases descritas e mantendo um contato muito próximo com todos os stakeholders associados à produção do guia.

O artigo *Rumo a uma metodologia para o estudo de boas práticas em cooperação internacional em saúde*, de Campos et al, publicado na Revista Eletrônica de Comunicação Informação e Inovação em Saúde (RECIIS), é um estudo pioneiro na área de boas práticas de cooperação internacional em saúde desenvolvida pela Organização Pan-Americana da Saúde

Opas (OMS), com enfoque inovador na gestão da cooperação internacional e seus resultados para os recursos humanos, organizações e instituições envolvidas. A elaboração e a proposição da metodologia amparam-se num estudo pioneiro sobre as boas práticas de cooperação internacional da Opas-OMS realizada com o governo brasileiro na Campanha Nacional de Vacinação para a Eliminação da Rubéola do Brasil, em 2008. A proposta metodológica define boas práticas em cooperação internacional a partir de três dimensões básicas constitutivas: i. conteúdo (O quê?); ii. objetivo (Para quê?) e iii. Forma (Como?).

O acesso aos materiais elencados nos apontou alguns elementos que foram importantes para a construção de nosso Manual de Boas Práticas do Programa Dinheiro Direto na Escola, com olhar sobre a construção de estratégias de monitoramento de boas práticas na gestão desse Programa, tendo como referência as resoluções que o regulamentam. A expectativa é de que a divulgação de boas práticas do PDDE traga desdobramentos positivos sobre a gestão desse Programa nas escolas, com a conseqüente melhoria do fluxo escolar e dos indicadores de rendimento dos estudantes.

Os estudos realizados apontaram conceitos que precisam ser apresentados, por terem fundamentado nossa produção, damos destaque a algumas contribuições das produções analisadas: a) Manuel d'élaboration d'un guide de bonnes pratiques; e b) Rumo a uma metodologia para o estudo de boas práticas em cooperação internacional em saúde.

a) A produção **Manuel d'élaboration d'un guide de bonnes pratiques** da l'ASSS define Guias de práticas como recomendações metodicamente desenvolvidas e baseadas em evidências para ajudar os provedores de serviços, beneficiários e outras partes interessadas a tomar decisões informadas sobre intervenções de saúde apropriadas. (l'Organisation mondiale de la Santé (2003), tradução livre)

No manual, uma das recomendações de destaque é que o guia de boas práticas deve ser elaborado com rigor, tendo os usuários o direito de conhecer como as melhores práticas foram identificadas e como foram determinadas como as melhores escolhas. Nesse sentido, o processo de elaboração deve contemplar a inclusão de tais informações, o que confere ao material uma maior credibilidade e transparência ao processo de elaboração.

A maioria das organizações que os produzem guias de BP resumem como três os benefícios esperados pela divulgação de BP:

- Qualidade: ao responder melhor às necessidades dos usuários e da população beneficiária, os guias tendem a ser utilizados e, assim, melhor atingir os objetivos previstos;
- Eficiência: Por meio de um melhor controle do processo de desenvolvimento dos guias, sua produção deve ocorrer de forma mais eficiente, economizando tempo e recursos;
- Credibilidade: A maior transparência do processo diante de conflitos de interesses e dados contraditórios ou inconsistentes, aumenta a credibilidade das recomendações apresentadas.

Importante consideração é feita em relação ao guia de boas práticas, identificando-o não apenas uma como uma ferramenta de apoio à decisão, mas também uma ferramenta de transferência de conhecimento, sendo apresentado, a partir do trabalho de Graham et al. sobre transferência de conhecimento (2006), oito etapas principais para traduzir o conhecimento em ação:

- 1: Identificação de um problema que requer uma solução;
- 2: Identificação, revisão e seleção do conhecimento em resposta ao problema;
- 3: Adaptação do conhecimento ao contexto particular;

- 4: Identificação de barreiras à tradução do conhecimento em ação;
- 5: Desenvolvimento de estratégias de transferência de conhecimento;
- 6: Acompanhar a disseminação do conhecimento dentro do grupo de usuários-alvo;
- 7: Avaliação do impacto da tradução do conhecimento pelos usuários-alvo;
- 8: Suporte contínuo para direcionar os usuários para a tradução do conhecimento. (Graham et al., 2006, apud l'ASSS de la Montérégie, 2015, p. 15 – tradução livre).

Quanto à forma e ao conteúdo de um guia de boas práticas, recomenda-se:

Composição visual - refere-se à maneira como o texto ou os gráficos são organizados na página, devendo ser sóbrio, mas atraente; com poucas variações tipográficas (máximo: duas fontes, três tamanhos, duas variações); fonte com boa legibilidade (sans serif, tamanho acessível), com o uso de diagramas, tabelas, caixas ou marcadores, quando possível e de ícones e pictogramas.

Forma – trata-se da “embalagem” do texto, à sua estrutura, à sua disposição, à sua composição gráfica e tipográfica.

Estrutura - refere-se a como as informações são organizadas em todo o documento, recomendando-se uma estrutura clássica do tipo “introdução-desenvolvimento-conclusão”, distinguir “o que fazer” de “como fazer”, em capítulos próprios.

Cada capítulo segue estrutura que pode variar de acordo com o tema e as preferências do autor, devendo, entretanto, possuir as seguintes características: ser autocontido, com conteúdo que pode ser lido e compreendido independentemente do restante do documento); trazer os elementos em uma ordem natural para o usuário; vir com um resumo de seu conteúdo no início ou um resumo no final.

No que diz respeito à estrutura do texto, a escolha fica a critério do autor, que deverá optar pelo modo que melhor se adequa ao público-alvo, sendo apresentado como opções:

Pirâmide invertida: Usada no jornalismo, com elementos apresentados do geral ao muito específico, do essencial ao insignificante. Consiste em apresentar a conclusão em primeiro lugar e os vários elementos que permitem sustentá-la posteriormente.

Dissertação: Estilo mais intelectual; com os elementos apresentados sucessivamente para levar o leitor a uma conclusão, recomendando-se as seguintes características: escolha de títulos concisos, mas sugestivos; uso de uma hierarquia de títulos (não mais do que três níveis, incluindo títulos de capítulos); constância do estilo utilizado ao longo do documento.

Estilo literário: forma particular do(a) escritor (a), recomendando-se considerar as seguintes características: preferir estilo descritivo simples (sintaxe simples, frases curtas, evitar informações incidentais e figuras de linguagem; evite o uso de sinônimos para designar o mesmo objeto); utilizar um vocabulário adaptado ao assunto tratado e ao público-alvo; usar caixa com resumo ou dicas sobre o tema, quando pertinente.

Formato eletrônico - a produção do guia de boas práticas em formato eletrônico facilita a divulgação do guia e sua atualização; o uso de referências a recursos externos através da

utilização de hiperlinks, que também otimiza a navegação no documento; a adição de produtos derivados ou complementares), podendo vir com versão eletrônica PDF disponível para download.

CONTEÚDO - Considerando o conteúdo de um guia de boas práticas, a partir da análise de vários documentos de referência na área, o Guia do I'ASSS apresenta entre outros, os seguintes grandes temas: Introdução; Porquê; O quê; Como; Conclusão, Anexos e ferramentas, apresentados no gráfico 1, a seguir, identificando proporção para cada um deles.

Graphique 1 – PROPORTION DES COMPOSANTES D'UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES

Fonte: I'ASSS (2015, p. 21).

O desenvolvimento de conteúdo, bem como as etapas de redação e validação podem ser feitas simultaneamente. Para o desenvolvimento de um guia, foram propostas dez etapas de implementação:

- Anteprojeto (exploração);
- Decisão de elaboração de guia;
- Planejamento;
- Desenvolvimento de conteúdo;
- Escrita;
- Validação;
- Edição;
- Divulgação;
- Avaliação;
- Reemissão.

Tais etapas permitirão aos redatores desses guias chegarem a uma versão final do material, que satisfaça às expectativas principais dos vários stakeholders (participantes do processo de elaboração) e cujo conteúdo corresponda às melhores práticas conhecidas).

b) O artigo Rumo a uma metodologia para o estudo de boas práticas em cooperação internacional em saúde, publicado na revista RECIIS em 2010, destacou que as definições de boas ou melhores práticas eram até então raras, tanto em diversas publicações de agências e organismos internacionais, quanto na literatura acadêmica (BEAUMONT, 2005; PIRES DE CAMPOS, 2008 apud CAMPOS et al., 2010).

A pesquisa identificou poucas definições de boas práticas, em grande parte, delas oriunda de áreas do conhecimento distintas da Administração, como a Tecnologia da Informação, Engenharia de Software, entre outras. No artigo, a partir das vários conceitos apresentados, opta-se por definir boas práticas como "aqueles procedimentos de exercício sistemático que envolvem decisões e ações orientadas a objetivos e são fruto de uma experiência acumulada,

definidos a partir do julgamento e interpretações dos múltiplos atores envolvidos no processo e que levam a uma repercussão positiva nos resultados do projeto." (CAMPOS et al., 2010, p. 169).

A metodologia proposta para identificar boas práticas, se estrutura a partir de dois objetivos básicos: identificar as ações/atividades/procedimentos realizados no âmbito dos projetos de cooperação e classificar essas ações/atividades/procedimentos a partir dos parâmetros de boas práticas em cooperação internacional. Seu desenvolvimento segue quatro estágios:

Primeira etapa - Aprimoramento dos critérios ou parâmetros de boas práticas de cooperação internacional: levantamento, descrição e revalidação dos parâmetros de boas práticas de cooperação internacional a partir da literatura internacional e dos parâmetros construídos no estudo da rubéola;

Segunda etapa - Descrição pormenorizada e categorização das ações/atividades/procedimentos ou eventos realizados nos projetos de cooperação e construção de categorias de análise;

Terceira etapa - Cruzamento das categorias levantadas para descrição dos projetos de cooperação com os parâmetros de classificação de boas práticas (ações/atividades/procedimentos realizados) com os parâmetros de boas práticas e comparação da avaliação dos diferentes informantes-chave e dos especialistas, e

Quarta etapa - Construção dos índices de boas práticas: comparação, em termos qualitativos e quantitativos, do ranqueamento realizado pelos especialistas e pelos atores do projeto e estabelecimento de um índice de melhores práticas e boas práticas comparação, em termos qualitativos e quantitativos, a partir da avaliação do alcance e da importância da prática.

Campos et al (2010) destacam a importância de se identificar informantes-chave para participar de entrevistas semi-estruturadas iniciais, que podem ocorrer mais de uma vez até que seja aprofundado os tópicos abordados, por meio das quais se buscará:

- descrever as etapas (ações/atividades/procedimentos) de desenvolvimento do projeto;
- descrever cronologicamente as ações desenvolvidas, com os atores sociais, seus papéis e sua importância no projeto;
- ranquear as ações/atividades/eventos/decisões/procedimentos por ordem de importância;
- relacionar as ações/atividades/eventos/decisões/procedimentos envolvidos no projeto com as intenções dos atores, seu conhecimento anterior que subsidiou a tomadas de decisões e as ações envolvidas.

Diante das contribuições dos estudos realizados, com destaque para as produções que apresentaram recomendações teórico-metodológicas para a elaboração de manuais de boas práticas - Manual de l'ASSS e o artigo de Campos et al. (2010), buscamos considerar esse princípios e diretrizes pedagógicas para a organização do Material didático a ser produzido pela equipe do CECAMPE no âmbito do subproduto 8.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma visão de conjunto das metas previstas e alcançados no subproduto elaboração, produção e divulgação dos materiais didáticos, podem ser visualizadas no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2 – **Metas 2.1.** Implementar estratégias de divulgação de boas práticas na execução do PDDE na região Nordeste:

Atividades Relacionadas	Situação	Porcentagem
01 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS		

Atividades Relacionadas	Situação	Porcentagem
- MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PDDE - SMGe	Concluído.	100%
02 MANUAIS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS - 01 Manual de perguntas e respostas – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – produção conjunta com a equipe do eixo monitoramento - 01 Manual de perguntas e respostas – Ações Integradas ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Concluído. Concluído.	100% 100%
PRODUÇÃO DE UM (01) VÍDEO: - Vídeo 1: Conhecendo o Programa Nacional de Transporte Escolar	Gravado e editado.	100%
Um (01) relatório técnico parcial	Concluídos.	100%
Um (01) relatório técnico final	Concluído.	100%

Visando ao alcance dos objetivos deste subproduto, partimos da metodologia proposta no Projeto Técnico:

Serão selecionados, nos 09 (nove) estados que compõem a região Nordeste do Brasil, municípios e escolas cujos IdeGES que se situem entre 8 e 10, significando excelente desempenho na gestão dos recursos descentralizados pelo FNDE. De posse desses indicadores, serão identificadas, por meio de questionários, as inovações e originalidades, resultados e benefícios trazidos, bem como os procedimentos adotados pelos gestores quanto à participação da comunidade escolar no gerenciamento dos recursos públicos, especificamente, no que concerne ao PDDE, PNATE/Caminho da Escola. Essas práticas serão sistematizadas e divulgadas por meio de relatórios técnicos, manual de boas práticas, vídeos, dentre outros, com fins de contribuir com a superação dos *gaps* de conhecimento no que se refere à gestão dos recursos do PDDE, PNATE e Caminho da Escola.

Com tal propósito, na perspectiva do trabalho colaborativo, os pesquisadores do Eixo Assistência Técnica, notadamente o Produto 3 – Monitoramento, realizaram uma pesquisa para mapear as boas práticas com 521 profissionais ligados a escolas e secretarias de educação municipais e estaduais, que gerou o RELATÓRIO MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, cujas partes que nos interessam serão dele aqui reproduzidas.

Segundo o relatório de pesquisa "Mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola", vinculado ao **Produto 3**, uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da

escola, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, e que contribuiu para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaborou para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

Assim, entende-se uma boa prática de gestão como um conjunto de processos e ações que possibilitaram otimizar o uso de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas/Agregadas, PNATE e Caminho da Escola, e que são passíveis de replicação e/ou adaptação em outras escolas.

Uma das questões do referido estudo buscou identificar se os respondentes conheciam alguma experiência exitosa de gestão de recursos do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, tendo 131 participantes (25,7% do total) indicado ter tal conhecimento. Para esses participantes, a maioria das experiências exitosas se referiam ao PPDE Básico (58,8%), seguidos de experiências relativas às Ações Integradas do PDDE (31,3%), sendo poucas as relativas aos outros programas do FNDE alvo de atenção do projeto técnico do CECAMPE-NE. Assim, a maioria dos respondentes apontaram conhecer experiências exitosas na área da gestão do PDDE, o que reforçou nosso entendimento de optar por desenvolver o subproduto 8 sobre tal projeto.

Um maior detalhamento sobre a experiência exitosa relatada pelos respondentes deu visibilidade à sua relação com os processos de gestão em uma UEx como revela a tabela 3, a seguir:

Tabela 3 – Vínculo da boa prática com os processos de gestão da UEx

Processo de Gestão do PDDE	N	%
Plano Anual de Atividades	19	15,1
Plano de Ação do Estabelecimento de Ensino	15	11,9
Plano de Aplicação de Recursos	42	33,3
Prestação de contas	35	27,8
Ações de acompanhamento e fiscalização	04	3,2
Processo de escolha dos dirigentes	03	2,4
Gestão contábil-financeira	01	0,8
Outros	07	5,5

N = 126 respostas.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Pelos dados apresentados, verifica-se que a maior parte das boas práticas envolve o plano de aplicação de recursos (33,3%), seguido da prestação de contas (27,8%), do plano de atividades (15,1%) e o plano de ação do estabelecimento de ensino (11,9%).

Segundo o referido relatório, a análise dos impactos das boas práticas de gestão revela que quando bem implementados, os recursos do PDDE e suas ações integradas, além do PNATE e Caminho da Escola colocam em ação os princípios da gestão democrática, a transparência, a participação, o engajamento, a comunicação e interação com a comunidade. Percebe-se que a descentralização de recursos dos Programas contribui significativamente na melhoria da qualidade e da aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados também revelam que a disseminação de processos de gestão e suas ações colaboram para a disseminação de boas práticas de gestão dos programas, indicando a necessidade de investimento em ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar no planejamento das ações, no controle dos processos e na transparência da gestão escolar. Ao final do relatório foram apresentados 15 depoimentos de respondentes, que revelam a importância das experiências exitosas mapeadas, que foram implementadas no ambiente e na gestão escolar.

Por fim, o relatório aponta que a caracterização de algumas ações envolvendo boas práticas ratifica a importância da disseminação de conhecimentos e informações sobre experiências exitosas. Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, ficou evidenciada que a disseminação de uma boa prática promove melhorias no ensino-aprendizagem, impacta nos processos de gestão porque oportuniza compartilhar experiências envolvendo o acompanhamento, avaliação e socialização da aplicação dos recursos, revelando a disseminação de uma gestão democrática e coletiva, ampliando o interesse da comunidade escolar, dando transparência a gestão dos recursos, além de uma formação cidadã e empoderamento da comunidade escolar sobre o planejamento e a gestão dos programas.

Da conclusão dessa pesquisa, entendemos:

- a) que existe um conjunto de boas práticas sendo desenvolvidas na região nordeste;
- b) no entanto, os relatos eram muito incipientes para a produção de Manual de Boas Práticas, tal e como compreendemos teoricamente;
- c) compreendemos também, por outro lado, que existem um conjunto de fatores que impedem o desenvolvimento de boas práticas de gestão do PDDE, o que limitam a sua existência, e conseqüentemente, a sua sistematização e disseminação.

Frente a esta situação, após análises e discussões na equipe, optamos pelo desenvolvimento, no subproduto 8, de manuais que fossem voltados para o favorecimento da edificação de boas práticas na região nordeste. Foram elencados como aspectos centrais para a organização dos dois manuais de perguntas e respostas: o primeiro sobre o PDDE, e o segundo, sobre as Ações Integradas. E um manual de boas práticas voltado para o monitoramento da gestão do PDDE, aspecto considerado central para o desenvolvimento de uma boa prática de gestão de recursos públicos. Todos se encontram anexados a este relatório.

O propósito foi desenvolver estratégias de boas práticas de execução dos recursos descentralizados pelo FNDE para que possam servir de referência ou como ponto de partida para o desenvolvimento de novas experiências exitosas na gestão dos programas do FNDE, considerando contextos socioeconômicos e políticos distintos, visando à aprendizagem coletiva e ao avanço na aplicação dos recursos públicos direcionados às escolas.

5.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PDDE – SMGe

Foi desenvolvido o MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PDDE – SMGe, por pesquisadores do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE, tendo como pesquisador responsável o professor Dr. Anielson Barbosa da Silva, do Produto 3 – Monitoramento.

O manual de boas práticas foi desenvolvido com vistas a orientar a comunidade escolar e as Entidades Mantenedoras a criarem uma cultura de monitoramento permanente da Gestão do PDDE. A partir do conteúdo desse manual, as equipes gestoras das Unidades Executoras (UEX) terão acesso a orientações para utilizar dimensões e indicadores que aprimorarão o acompanhamento dos processos de gestão dos recursos do Programa. Já as Entidades Mantenedoras (EEX), terão acesso a uma importante ferramenta de apoio no monitoramento de adesão, execução, prestação de contas e participação social, de forma a subsidiar ações de apoio às escolas no gerenciamento dos recursos do PDDE e suas Ações Integradas.

O SMGe tem por objetivos:

- a) Monitorar a implementação dos recursos do PDDE, visando a melhoria do IdeGES e da qualidade da educação básica oferecida pelas escolas.
- b) Auxiliar as secretarias de educação dos municípios e dos estados na institucionalização de práticas de gestão da qualidade do gasto público dos recursos do PDDE, visando a efetividade.
- c) Propor dimensões e indicadores para mensurar índices de eficiência e eficácia do uso de recursos do PDDE.
- d) Auxiliar a equipe gestora das Unidades Executoras no planejamento, execução e prestação de contas dos recursos do PDDE.
- e) Servir de referência para o acompanhamento da aplicação dos recursos pelas Entidades Executoras (EEX's) e Entidades Mantenedoras (EM's) das secretarias de educação municipal e estadual, que passarão a atuar como Agentes de Monitoramento Descentralizados (AMDs) do FNDE. (Relatório de MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, 2022).

A criação do SMGe se deu por meio de cinco etapas: 1. Revisão da Literatura; 2. Definição dos Processos de Gestão do PDDE; 3. Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE; 4. Delimitação das Dimensões e Indicadores do SMGe 5. Avaliação do SMGe

Adotamos algumas recomendações que contribuiram com nossa produção - **MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PDDE – SMGe**, que será apresentada de forma mais detalhada na sequência:

Aspectos destacados nas contribuições	SMGe
1. Rigor na elaboração (I'ASSS, 2010)	1. Rigor na elaboração: Desenvolvimento de um sistema de monitoramento da Gestão do PDDE, validado por gestores municipais, técnicos das secretarias municipais e estaduais, como também gestores escolares que atuam na administração das Unidades Executoras.

	Fase V: Avaliação do SMGe - testagem e calibração, realizada por meio de Oficinas com gestores de UEx e representantes de Entidades Mantenedoras (EM) e Entidades Executoras (EEx), em vários estados da região Nordeste.
2. Informação sobre como as melhores práticas foram identificadas e como foram determinadas como as melhores escolhas (l'ASSS, 2010)	2. Informação disponível na descrição do processo no Manual SMGe, item: 1.COMO SURTIU O SMGe?
<p>3. Fundamentos teóricos da elaboração no Manual l'ASSS, 2010):</p> <p>a) Área temática do MBP - Saúde e Assistência Social: Medicina baseada em evidências;</p> <p>b) Gestão da mudança;</p> <p>c) Gestão da Qualidade;</p> <p>d) Transferência de conhecimento - Boas práticas não apenas uma como uma ferramenta de apoio à decisão, mas também uma ferramenta de transferência de conhecimento – apresentação de 8 etapas principais para traduzir o conhecimento em ação (Graham et al. (2006, apud l'ASSS de la Montérégie, 2015)</p>	<p>Fundamentos teóricos da elaboração no Manual:</p> <p>a) Área temática do MBP – PDDE: "Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE: fatores determinantes nos processos de gestão" – artigo resultante de pesquisa desenvolvida sobre a temática; relatório de pesquisa "Mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola", vinculado ao Produto 3.</p> <p>b) Gestão da mudança: Desenvolvimento do SMGe para ajudar as Unidades Executoras e Mantenedoras a estabelecerem procedimentos para monitorar a gestão dos recursos do PDDE. No Manual SMGe, identificam-se as dimensões das mudanças pretendidas na gestão do PDDE: 2.1 Quais os objetivos do SMGe?</p> <p>c) Gestão da Qualidade: Fase III do SMGe - Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE -avaliação da qualidade da capacitação e identificação de <i>gaps</i> de conhecimento sobre os processos de gestão do PDDE.</p> <p>d) Transferência de conhecimento: Fase V – Item: Por que é importante conhecer a história do SMGe?: "disponibilizar aos gestores um conjunto de dimensões, indicadores e métricas de avaliação que podem auxiliar a estabelecer mecanismos de monitoramento que otimizem os processos de gestão, aumentem o valor do Ideges, e possibilitem à Escola receber mais recursos do PDDE, a partir do PDDE desempenho." SMGe se estrutura em 5 fases apresentadas no Manual, que dialogam com as etapas</p>

<p>e) Gestão do conhecimento e codificação do conhecimento tácito</p>	<p>apresentadas no estudo de Graham et al. (2006, apud l'ASSS de la Montérégie, 2015)</p> <p>e) Gestão do conhecimento e codificação do conhecimento tácito Dimensões e indicadores de Gestão: "Definir os processos de gestão do PDDE foi uma etapa essencial e possibilitou aos pesquisadores ampliarem a percepção sobre o papel do monitoramento do PDDE na efetividade da política pública, como também auxiliou na identificação de alguns indicadores de gestão que integram a base do sistema de monitoramento".</p>
<p>Recomendações quanto à Composição visual, Forma, Estrutura e Formato (l'ASSS, 2010).</p>	<p>Composição visual, Forma, Estrutura e Formato: O SMGe funcionará por meio de uma aplicação Web, um software que será desenvolvido nos próximos anos e será hospedado nos servidores do FNDE, para acesso remotamente pelas EEx, EM e UEx, visando monitoramento em tempo real das UEx. O software SMGe seguirá o design instrucional do CECAMPE-NE, sendo previsto a alimentação de dados pelos gestores, que poderão imprimir relatórios e documentos (PDF).</p>
<p>CONTEÚDO: Introdução; Porquê; O quê; Como; Conclusão, Anexos e ferramentas. (l'ASSS, 2010).</p>	<p>CONTEÚDO: Apresentação; Metodologia; 2 O que é o SMGe; 2.1 Quais os objetivos do SMGe; 3 Dimensões do SMGe; 4 Mensuração dos indicadores de gestão do SMGe; 5 Índice global de eficácia da gestão do SMGe; 6 Perspectivas para implementação do SMGe ; Apêndice A.</p>
<p>Etapas desenvolvimento de um guia de boas práticas: Anteprojeto (exploração); Decisão de elaboração de guia; Planejamento; Desenvolvimento de conteúdo; Escrita; Validação; Edição; Divulgação; Avaliação; Reemissão. (CAMPOS et al., 2010)</p>	<p>Etapas: Anteprojeto (exploração) – a) estudos exploratórios sobre boas práticas, manuais de boas práticas e metodologia de elaboração de manuais de boas práticas); b) Estudo que resultou no relatório "Mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola"; desenvolvimento do SMGe, que tem como sua primeira, das 5 fases, a revisão da literatura, que gerou o artigo "Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE: fatores determinantes nos processos de gestão". As etapas propostas são contempladas nas cinco fases de desenvolvimento do Manual: (I) Revisão da Literatura; (II) Definição dos</p>

	Processos de Gestão do PDDE; (III) Diagnóstico dos Problemas relacionados aos processos de gestão; (IV) Delimitação das Dimensões e indicadores do SMGe e (V) Avaliação do SMGe.
<p>Metodologia proposta para identificar as boas práticas: Etapa 1. Aprimoramento dos critérios ou parâmetros de boas práticas de cooperação internacional; Etapa 2. Descrição pormenorizada e categorização das ações/atividades/procedimentos ou eventos; Etapa 3. Cruzamento das categorias levantadas com os parâmetros de classificação de boas práticas e comparação da avaliação dos diferentes informantes-chave e dos especialistas, e Etapa 4. Construção dos índices de boas práticas. (CAMPOS et al., 2010).</p>	<p>Metodologia proposta para identificar as boas práticas: Desenvolvimento do software SMGe possibilitará o Cálculo do Índice Global de Eficácia da Gestão do PDDE, considerando as seguintes dimensões: Organização Administrativa (OA); Planejamento e Controle (PLC); Gestão Contábil-financeira (GCF); Prestação de Contas (PCO); Participação Social (PS). Disponibilizar aos gestores um conjunto de dimensões, indicadores e métricas de avaliação, pode auxiliar a estabelecer mecanismos de monitoramento que otimizem os processos de gestão, aumentem o valor do IDEGES, que possibilita à Escola receber mais recursos do PDDE, a partir do PDDE desempenho, o que reflete boas práticas na gestão do Programa.</p>
Identificar informantes-chave para participar de entrevistas semi-estruturadas iniciais (CAMPOS et al., 2010)	Realização de entrevistas e aplicação de questionários com gestores municipais, técnicos das secretarias municipais e estaduais, como também gestores escolares que atuam na administração das Unidades Executoras

5.2 MANUAIS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

Foram organizados dois Manuais de perguntas e respostas. Como os demais materiais didáticos do Eixo Assistência Técnica, o subproduto 8 seguiu o mesmo fluxo de produção, seguindo o Design Educacional do CECAMPE Nordeste, com algumas pequenas variações: produção de template de cada produto (manuais de boas práticas e de perguntas e respostas, além de roteiro do vídeo) com proposta de conteúdo, apreciação pelo FNDE, após sua validação, com alguns caso de ajustes, a produção do conteúdo, após sua conclusão enviado para nova apreciação pelo FNDE para fins de validação final.

Assim, após devolutiva pelo FNDE, o material didático seguia para nova revisão gramatical, diagramação, estando disponíveis para utilizado nos cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, nos webinários e lives, pelos professores e equipes responsáveis pela realização dessas ações de formação.

Apresentamos, a seguir, de forma breve os dois Manuais.

01 Manual de perguntas e respostas – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – produção conjunta com a equipe do eixo monitoramento.

O conteúdo do Manual foi definido a partir de levantamento de questões apresentadas pelos participantes dos webinários, sendo identificadas as mais relevantes e/ou recorrentes a serem exploradas nesse material. A elaboração das questões seguiu uma formulação mais simples e direta, visando facilitar a busca pelos usuários, sendo a resposta apresentada de forma clara e compreensível. A estrutura do Manual seguiu a estrutura da Resolução FNDE/CD N° 15/2021, organizado em oito tópicos, com duas perguntas/respostas, cada um deles. Os tópicos anunciam as temáticas a serem tratadas nas respectivas questões, iniciando com definição e destinação de recursos, avançando segundo o fluxo de desenvolvimento do programa: da adesão à prestação de contas e fiscalização.

Sumário:

APRESENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

1 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA: PDDE: DEFINIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

2 ADESÃO AO PDDE: RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

3 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO PDDE

4 PDDE: OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX) E ENTIDADES MANTENEDORAS (EM)

5 PDDE: TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS

6 PDDE: EXECUÇÃO DOS RECURSOS

7 PDDE: PRESTAÇÃO DE CONTAS

8 PDDE: FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

REFERÊNCIAS

- 01 Manual de perguntas e respostas – Ações Integradas ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

A produção do Manual sobre as Ações Integradas seguiu o mesmo processo descrito anteriormente (Manual do PDDE), bem como a atenção quanto à elaboração das questões e às respostas apresentadas de forma clara e compreensível. A estrutura do Manual seguiu a estrutura da Resolução FNDE/CD N° 15/2021, organizado em doze tópicos, com duas perguntas/respostas, cada um deles. Os tópicos anunciam as temáticas a serem tratadas nas respectivas questões, iniciando com definição e destinação de recursos, avançando segundo o fluxo de desenvolvimento do programa: da adesão à prestação de contas e fiscalização.

Sumário:

APRESENTAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

- 1 AÇÕES INTEGRADAS AO PDDE: DEFINIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 - 2 ADESÃO ÀS AÇÕES INTEGRADAS: RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

 - 3 AÇÕES INTEGRADAS: CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS
 - 4 AÇÕES INTEGRADAS: TIPOS E EIXOS
 - 5 PDDE QUALIDADE
 - 6 PDDE ESTRUTURA
 - 7 PDDE INTEGRAL

 - 8 AÇÕES INTEGRADAS: OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS – UEx E ENTIDADES MANTENEDORAS – EM
 - 9 AÇÕES INTEGRADAS: TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS
 - 10 AÇÕES INTEGRADAS: EXECUÇÃO DOS RECURSOS
 - 11 AÇÕES INTEGRADAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 12 AÇÕES INTEGRADAS: FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- ### REFERÊNCIAS

5.3 PRODUÇÃO DE UM (01) VÍDEO

Trata-se do vídeo Conhecendo o Programa Nacional de Transporte Escolar, que tem por objetivo apresentar os fundamentos legais e documentos que norteiam o PNATE, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica, e como se dá o processo de gestão dos recursos financeiros do PNATE. O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Marcos Ângelo Miranda de Alcântara e Maria da Salete Barboza, sob supervisão da professora doutora Lebiã Tamar, sendo validado pelo FNDE.

Após o roteiro aprovado (ver abaixo), a gravação ocorreu nas instalações da TV Universitária da UFPB, com apoio dos pesquisadores do Produto 2, com experiência em gravação, contando-se com a participação de pesquisadores do Eixo Assistência Técnica Produto 1 e 3, como narradores. Na sequência, os arquivos com as gravações seguiram para a empresa, para edição. De forma sintética, o processo de produção dos subprodutos 8 – tipologia: vídeo institucional, seguiu as fases a seguir:

1. Reuniões de planejamento entre os pesquisadores;
2. Pesquisa e estudo desenvolvido por pesquisadores do CECAMPE-NE;
3. Roteirização do vídeo;
4. Revisão pela coordenação do CECAMPE-NE;
5. Ajustes indicados no roteiro do vídeo;
6. Validação do produto pelo FNDE;
7. Ajustes de conteúdo e de roteiro indicados pelo FNDE;
8. Gravação das cenas em estúdio;
9. Produção e edição de vídeo;
10. Entrega do produto ao FNDE

5.4 RELATÓRIOS TÉCNICOS

Previsto no projeto técnico, os relatórios foram organizados semestralmente e como relatório final organizou-se este em que se apresenta a introdução, os objetivos e justificativa do produto, sua fundamentação teórica e metodológica, os resultados alcançados a partir das metas delimitadas e, por fim, as considerações finais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto, identificamos que as metas previstas no Projeto Técnico foram cumpridas em sua totalidade, sendo produzidos em parceria com pesquisadores do Produto 3. Tal iniciativa se deu, em especial, no âmbito da produção do manual de boas práticas, que requereu abordagens mais complexas, conforme retratado no item fundamentos teórico-metodológicos deste relatório, dada a especificidade desse produto, o que nos aproximou mais intensamente dos pesquisadores que atuam com Monitoramento.

Foram produzidos dois manuais de perguntas e respostas, um vídeo, um relatório técnico parcial e um relatório técnico final. Dessa forma, o subproduto 8 cumpriu integralmente o previsto no projeto, sendo a complexidade das atividades de produção de materiais didáticos e da execução simultânea dos vários produtos e subprodutos superada por meio do trabalho articulado de pesquisadores do produto 3.

A execução do projeto, com a aproximação das demandas das escolas, tornou a experiência de produção bastante enriquecedora para a equipe de pesquisadores, estabelecendo e fortalecendo um importante canal de diálogo entre a UFPB/CECAMPE Nordeste com as escolas da região.

Nesse sentido, essa experiência contribuiu para o fortalecimento de iniciativas que fazem valer a função social dessa Instituição, seguindo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois a produção partiu de um processo de pesquisa fundamentado, os materiais foram utilizados em formações que se materializaram em ações de extensão, em diálogo frequente com os sujeitos das escolas públicas, parceiros e usuários das produções geradas no âmbito desse projeto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Resolução CD/FNDE Nº 15, de 16 de setembro de 2021**. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

CAMPOS, Rodrigo Pires de. et al. Rumo a uma metodologia para o estudo de boas práticas em cooperação internacional em saúde. **RECIIS** – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro, v.4, n.1, p.165-176, mar., 2010.

FNDE. **Guia de Instruções das Ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação Escolar**. Brasília, 2013.

FNDE. **Boas práticas de agricultura familiar para a alimentação escolar/Programa Nacional de Alimentação Escolar**. – Brasília : FNDE, 2017.

Porto Editora – **boas-práticas** no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-12-26 23:26:51]. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/boas-praticas>

ROCHELEAU, L. **Manuel d'élaboration d'un guide de bonnes pratiques**. Longueuil: Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Direction de la planification, de la performance, des connaissances et des ressources humaines réseau. Mars 2015.

ANEXOS

8A - MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DO PDDE – SMGe

8B MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

8C MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS – AÇÕES INTEGRADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

8D VÍDEO CONHECENDO O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR